

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARI ASOSIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIGA OID kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	Karimov Feruz Raimovich 382
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi 386
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	Masharibova Lobar Rayimberganovna 389
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi 393
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova 396
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	Raxmatova Nargiza Dolibayevna 400
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi 403
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna 406
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	Sh. T. Musulmonova 410
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli 413
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li 416
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi 419
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	Turdiyeva Raxima Kurbanovna 422
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna 426
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	Г. С. Алиходжаева 432
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева 436
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева 440
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	Murodova Umida Dilmurodovna 444
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	Саидова Махсудахон Аббасовна 449
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	Собирова Пошшаой Эркин кизи 452
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	Хафизова Машхура Аминовна 455
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna 458
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach	Gafurova Nodira Ravshanovna 463

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
<i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
<i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
<i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
<i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
<i>Sardorxon Quvondiqov</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
<i>Miraxmedov Fatxulla</i>	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
<i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>	
Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
<i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
<i>Xalimov Moxir Karimovich</i>	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
<i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
<i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
<i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
<i>Азизова Д. А.</i>	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
<i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
<i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
<i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
<i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
<i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
<i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

ТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАК ЭЛЕМЕНТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Абдулвохидов Элёр

И. о. профессора кафедры филологии Наманганского государственного педагогического института (PhD)

ORCID: 0009-0008-0000-6935

Аннотация: В статье рассматривается художественный подход писателя-публициста Чингиза Айтматова к проблеме экологического воспитания в контексте духовно-нравственного формирования личности. Особое внимание уделяется анализу публицистических статей и художественных произведений Ч. Айтматова. Как показало исследование, в них писатель поднимает вопросы взаимоотношений человека и природы, ответственности человека за окружающую среду и сохранение природного наследия. Выяснено, что экологическая проблематика в литературе способствует развитию у студентов нравственных ценностей. Формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и понимания взаимосвязи человека и окружающего мира предлагается осуществлять посредством чтения художественных текстов. Выводы подчёркивают, что использование литературных произведений с экологической тематикой в образовательном процессе помогает не только расширить экологические знания студентов, но и способствует их духовно-нравственному воспитанию, развитию гуманистического мировоззрения и ответственности за будущее планеты. Сделан вывод о значимости интеграции экологических идей в гуманитарное образование как важного элемента формирования экологической культуры молодёжи.

Ключевые слова: экологические проблемы, человек и природа, отношение к окружающей среде, воспитание через чтение, нравственные ценности, человек как часть природы, потребительское отношение, концепция человека и природы, статьи, художественные тексты, народная педагогика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi va publitsist Chingiz Aytmatovning shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi nuqtai nazaridan ekologik ta'lim muammosiga adabiy yondashuvi o'rganiladi. Aytmatovning jurnalistik maqolalari va badiiy asarlari tahliliga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ularda yozuvchi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar, insonning atrof-muhit uchun mas'uliyati hamda tabiiy merosni saqlash masalalarini ko'taradi. Adabiyotdagi ekologik muammolar talabalarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga hissa qo'shishi aniqlangan. Badiiy adabiyotlarni o'qish orqali ekologik ongni rivojlantirish, tabiatga g'amxo'rlik qilish hamda inson va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni tushunish taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida ekologik mavzularga oid badiiy asarlardan foydalanish nafaqat talabalarining ekologik bilimlarini kengaytirishga yordam berishini, balki ularning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga, gumanistik dunyoqarashining shakllanishiga hamda sayyoramiz kelajagi uchun mas'uliyat hissini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi. Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishning muhim elementi sifatida ekologik g'oyalarni gumanitar ta'limga integratsiya qilishning ahamiyati haqida xulosa chiqarildi.

Kalit so'zlar: ekologik muammolar, inson va tabiat, atrof-muhitga munosabat, o'qish orqali ta'lim, axloqiy qadriyatlar, inson tabiatning bir qismi sifatida, iste'molchi munosabati, inson va tabiat konsepsiyasi, maqolalar, badiiy matnlar, xalq pedagogikasi.

Abstract: This article examines the literary approach of writer and publicist Chingiz Aitmatov to the problem of environmental education in the context of the spiritual and moral development of the individual. Particular attention is paid to the analysis of Aitmatov's journalistic articles and literary works. The study shows that the writer raises issues concerning the relationship between humans and nature, human responsibility for the environment, and the preservation of natural heritage. It was found that environmental issues in literature contribute to the development of moral values in students. The development of environmental awareness, a caring attitude toward nature, and an understanding of the relationship between humans and the surrounding world are proposed to be promoted through reading fiction. The findings emphasize that the use of literary works with environmental themes in the educational process not only helps expand students' environmental knowledge but also contributes to their spiritual and moral development, the formation of a humanistic worldview, and a sense of responsibility for the future of the planet. A conclusion has been drawn regarding the importance of integrating environmental ideas into humanities education as a key element in fostering an environmental culture among young people.

Key words: environmental issues, man and nature, attitude toward the environment, education through reading, moral values, man as part of nature, consumer attitude, concept of man and nature, articles, literary texts, folk pedagogy.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение звучания темы экологии в художественных произведениях актуально тем, что оно раскрывает новые педагогические возможности использования литературы в качестве источника духовно-нравственного воспитания студенческой молодёжи. Объектом нашего исследования является отражение экологических проблем в творчестве Чингиза Айтматова, предметом исследования – воззрения и концепты писателя по оптимальному построению отношений “человек – природа”.

Целью нашего исследования является выявление педагогических идей Чингиза Айтматова, отражённых в его статьях и художественных произведениях. Достижение данной цели предполагает решение таких задач, как определение значения экологического воспитания в духовно-нравственном совершенствовании молодёжи, анализ основ педагогических воззрений писателя об экологическом воспитании, а также оценка возможностей их применения в педагогической практике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Тему экологии в творчестве Чингиза Айтматова рассматривали ряд учёных. В частности, И. С. Криштоп в статье “Экологическая проблематика в романах Чингиза Айтматова и Виктора Козько” исследует репрезентации экологической проблематики в творчестве киргизского писателя Чингиза Айтматова и современного белорусского автора Виктора Козько, акцентируя внимание на высокой степени сформированности экологического сознания.

Другие учёные – И. Н. Райкова и В. В. Кириллов – в статье “Экофилософия Чингиза Айтматова в контексте современной гуманитаристики”^[3] раскрывают экофилософию писателя. По их мнению, поднимаемые им проблемы экологической идентичности рассматриваются как часть гражданской идентичности наряду с исторической, национальной, языковой и культурной идентичностью.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы использовали сборник публицистики “В соавторстве с землёю и водою...: Очерки, статьи, беседы, интервью”, в котором содержатся публицистические выступления, статьи и беседы Чингиза Айтматова на тему современных общественных проблем, в частности экологического воспитания.

Мы сопоставили его идеи с воззрениями, отражёнными в художественных произведениях автора, применив метод компаративистики, и выделили концепты, которые могут эффективно применяться в педагогической практике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В публицистике и художественных произведениях писателя-мыслителя Чингиза Айтматова наряду с педагогическими проблемами рассматриваются и тесно связанные с ними вопросы экологии и взаимоотношения человека с природой. Писатель затрагивает негативные последствия потребительского подхода человека к своей естественной среде обитания и научно-технического прогресса. Развитие и его плоды, согласно концепции писателя, должны быть направлены на поддержку природы, а не на её засорение и уничтожение видов. В беседе с народным писателем Кыргызской Республики Султаном Раевым Чингиз Айтматов отметил: “Иногда человек сам страдает от сделанного собственными руками. Несмотря на то, что глобализация создана человеческим мозгом, она ставит перед этим человеком

сложные вопросы, загадывает удивительные загадки. Только тогда, когда мы научимся хранить духовные ценности, человечность в человеке, глобализация не будет бросать будущему человеческой жизни загадочные призывы и сама породит вопросы. На мой взгляд, обязанности сегодняшних творческих, духовных интеллектуалов заключены в сохранении духовных истоков в природе человека” [2].

“Научиться самому и научить детей ценить и хранить духовные ценности, человечность в человеке” – ещё один концепт, предложенный Ч. Айтматовым. Он отмечает, что необходимо опираться на опыт и наследие прошлого и на этой основе продвигать духовно-нравственные проекты, направленные на воспитание и образование современной молодёжи. Как бы ни развивался мир и какой бы многогранности ни достигала глобализация, нельзя теряться в поиске смысла в этой неоднородности, а следует чаще обращаться к родному, народному и к природе. Как мы отмечали в статье “Педагогическая концепция писателей как источник духовно-нравственного воспитания молодёжи” [1], Ч. Айтматов почти во всех выступлениях призывает человечество задуматься над охраной окружающей среды, искать пути наращивания технического потенциала без ущерба природе. Со всех трибун писатель пытается донести до каждого мысль о сохранении естественной среды обитания – природы – как для человечества, так и для флоры и фауны. В дальнейшем эта мысль становится одной из ведущих и в педагогической концепции Ч. Айтматова. В своих художественных произведениях, таких как “Материнское поле”, “Прощай, Гульсары!”, “Белый пароход”, “И дольше века длится день”, “Плаха”, “Тавро Кассандры”, писатель раскрывает уникальные возможности формирования экологического сознания молодёжи. Природа хранит в себе огромный нравственный потенциал, который писатель стремится воплотить в своих повестях и романах.

Он неоднократно демонстрировал, что любовь к природе необходимо воспитывать с ранних лет, и это должно быть не только воспитание, но и образование. В процессе разработки концепции взаимоотношений человека и природы в творчестве Ч. Айтматова нами были выделены несколько типов таких отношений. Отношения человека и земли отражены в диалоге Толгонай и Матери-земли в повести “Материнское поле”, Кемеля и степи Анархай в повести “Верблюжий глаз”. Взаимоотношения человека и животного мира представлены в образах Мальчика и Оленихи в повести “Белый пароход”, Танабая и Гульсары в “Прощай, Гульсары!”, Едигея и Каранара в романе “И дольше века длится день”, Бостона и волков в романе “Плаха”, Борка и китов в романе “Тавро Кассандры”. Чингиз Айтматов рассматривает человека как часть природы, которая должна вырасти до её высшего проявления. Природа, как и в народной педагогике, выступает матерью и покровительницей всего живого, в том числе и человека. Эта близость проявляется в способности страдать: Танабай переживает горе вместе с конём Гульсары, Едигей делит свои радости и печали с верблюдом Каранаром, материнское горе потерявших своих детёнышей Гулюмкан и волчицы Акбары пронизывает степь, а Мальчик находит единственную родственную душу в Оленихе. Природа-созидатель противопоставляется разрушительным и духовно слепым действиям человека. Если в повестях экологические проблемы рассматриваются в рамках одного народа, то в романах масштаб этих вопросов расширяется до глобального уровня.

В романе “Тавро Кассандры” катастрофические последствия жизнедеятельности человека по отношению к природе приобретают вселенский масштаб, выходя за пределы планеты Земля. Разрушительное вмешательство человека в естественную среду приводит к отрицательным последствиям, что необходимо разъяснять молодому поколению, поскольку именно молодёжи предстоит жить в будущем, которое создаётся уже сегодня. Эту проблему невозможно решить без достижения нравственного совершенства молодёжи и без предоставления ей конкретных знаний в данной области. “Эта задача выдвигает перед нами для всех общую проблему, которую я условно называю проблемой выработки современного мышления... Мы живём в экологии стремительных перемен... Мы изменяем мир, мир изменяет нас” [2, с. 62]. В пронизательности этой мысли человечество убедилось в период пандемии коронавируса. Изменения, которые мы производим, неизбежно имеют последствия, непосредственно влияющие на нас самих и на всё человечество. Именно поэтому требуется выработка современного мышления, призванного служить процветанию и созиданию, а не хладнокровному уничтожению уже созданного. Об этом говорили и Распутин, и Астафьев, и Паустовский, однако в масштабах определённой страны – русской деревни.

Айтматов же не измеряет проблему географическими рамками, масштаб его размышлений об экологическом воспитании поистине безграничен. Эти идеи легли в основу статьи “Неизбежность гармонии”, построенной в форме диалога Л. Новиченко и Ч. Айтматова. Здесь писатель пытается предугадать нашу современность и выражает надежду, что люди всё же возьмутся за решение экологических проблем, отодвинув всё остальное на второй план: “Возможно, когда-нибудь в далёком будущем возникнет планетарное мышление, когда человечество будет чувствовать ответственность за всё, что происходит на Земле”. Далее – с грустью о настоящем: “...человек – существо всесильное. Природа ныне беззащитна

перед ним...". Это настроение вновь сменяется надеждой на лучшее: "Если человек будет с детства, с самого истока своего воспитания воспитан в кровном родстве с природой, только тогда у меня будет уверенность, что в нём сработают нужные тормоза и он не поддастся искушению равнодушного производственника. Человек где-то, когда-то, в чём-то должен смиренно почувствовать себя сыном природы и преклониться перед ней" [2, с. 62]. Пока этого не происходит, хотя время от времени международные экологические организации бьют тревогу по поводу природных катаклизмов, вызванных необдуманной деятельностью человека и связанными с промышленным бумом. Эти ведущие мысли педагогической концепции Ч. Айтматова получают дальнейшее развитие и яркое отражение в анализе темы, которую киргизский писатель пронёс через всё своё творчество, – темы преемственности поколений.

Ознакомление со сборником публицистики "В соавторстве с землёю и водою", а также с теле- и аудиозаписями бесед писателя показало, что данная проблема выделяется особым пластом. Как известно, в народной педагогике идея преемственности поколений выражается через поучение о необходимости знать свою родословную до седьмого колена. Эта мысль у Ч. Айтматова впервые встречается в статье "Заметки о себе", и писатель развивает её в последующих работах и беседах. Идея благотворного влияния народной педагогики как неиссякаемого источника нравственного воспитания ярко проявляется именно в этом публицистическом выступлении. "У нас в аиле считалось неременным долгом знать своих предков до седьмого колена. Старики на этот счёт строги. И если окажется, что мальчик не знает свою родословную, то нарекания дойдут до ушей его родителей. Что, мол, это за отец без роду без племени? Куда он смотрит, как может расти человек, не зная своих предков, и т. п. Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду" [2, с. 149]. Эта мысль стала основой всей педагогической концепции Ч. Айтматова и пронизывает всё его творчество.

В статье Айтматов перечисляет всех, кто так или иначе повлиял на формирование его как творческой личности: его бабушку по отцу Айимкан Сатан-кызы, тётю Карагыз Айтматову, мать Нагиму Айтматову и всех сельчан, окружавших его в детстве. По мнению писателя, содержание детских лет определяет, насколько широким будет мировоззрение подрастающей личности: "Некоторые помнят себя с трёх лет, другие едва припоминают свой десятилетний возраст. Я убеждён, что всё это много значит... Бабушка... украсила моё детство сказками, песнями, встречами со сказителями и акынами" [2, с. 152]. Дело бабушки-сказительницы, которая умела свой сон превращать в красочную сказку, продолжила её дочь – тётя юного Чингиза Карагыз, научившая его не стесняться своих корней и гордо заявлять о своём роде. Здесь формируется концепт жизнеутверждающего значения семьи: в счастье человек становится ещё счастливее благодаря душевному сопричастию и единению в семье, а в тяжёлые дни именно семейное единство помогает перенести любое горе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, формирование мировоззрения человека с раннего возраста во многом зависит от окружающих его людей, что писатель испытал на собственном опыте: "Формирование его таланта, его личности связано с определённой общественной средой, с духовным опытом, культурными традициями..." [2, с. 156]. Здесь мы видим признание силы народной педагогики, которая помогла самому писателю вырасти из ребёнка, измученного суровой военной действительностью, в настоящего патриота и гордость своей страны.

О традиции жителей Шекера оценивать знания и воспитанность ребёнка, экзаменуя его вопросом о семи поколениях предков, писатель замечает: "Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду" [2, с. 149]. Далее он вспоминает своё прошлое, деда, который из-за неудачной попытки наладить хозяйство был вынужден покинуть родное село, что впоследствии стало причиной обучения маленького Чингиза в русской школе. В то же время он часто возвращался в горы к бабушке, привившей ему любовь к родному языку.

Здесь формируются три важнейших концепта: "Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые истоки национальной гордости, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков"; "Детство – не только славная пора, детство – ядро будущей человеческой личности"; "Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определённой культуре" [2, с. 149]. Это стало одной из ключевых мыслей, через призму которой писатель в дальнейшем оценивает личность как в своих произведениях, так и в жизненном пути, поскольку личный опыт детских лет оказался определяющим в становлении педагогических идей Чингиза Айтматова.

Список использованной литературы:

1. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция писателей как источник духовно-нравственного воспитания молодежи // Namangan davlat pedagogika institutining "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-metodik jurnali. ISSN: 2992-9008; УДК: 37. №2, 2025.
2. Айтматов Ч. Т. В соавторстве с землей и водою... – Фрунзе: Кыргызстан, 1979.
3. Айтматов Ч. Т. Плаха. – Москва: Советский писатель, 1986.
4. Айтматов Ч. Т. И дольше века длится день. – Москва: Художественная литература, 1980.
5. Райкова И. Н., Кириллов В. В. Экофилософия Чингиза Айтматова в контексте современной гуманитаристики // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2025. №4 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekofilosofiya-chingiza-aytmatova-v-kontekste-sovremennoy-gumanitaristiki> (дата обращения: 05.03.2026).
6. Исаков К. Экологические и гуманистические идеи в творчестве Чингиза Айтматова // Вопросы литературы. 2019. №3. С. 112-118.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.